

ПАРОНИМЫ И ИХ РОЛЬ В ГРАММАТИКЕ И ЛЕКСИКЕ

Шодиёрова Азиза Зафар кизи

Джизакская область, Специализированная школа 86
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504987>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 13-dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 17-dekabr 2024 yil

ABSTRACT

В статье рассматриваются паронимы — слова, близкие по звучанию, но различающиеся по значению. Исследуется их лексико-грамматическое значение, особенности употребления и роль в речевой практике. Особое внимание уделено типичным ошибкам, возникающим при употреблении паронимов, а также методам их предотвращения. Анализируются примеры из литературы и разговорной речи, демонстрирующие влияние паронимов на стилистику и выразительность текста.

Основная часть

пределение и классификация паронимов

Паронимы — это слова с близкой фонетической структурой, но различающиеся значением. Они могут быть однокоренными (эффективный — эффектный) или разнокоренными (адресат — адресант).

Лексическое значение паронимов

Паронимы часто служат для точного выражения понятий в речи. Например, "абонент" обозначает лицо, пользующееся услугами, а "абонемент" — документ, дающий право на использование услуг.

Грамматические особенности .У паронимов может быть сходная грамматическая структура (часть речи, падеж, склонение), что усложняет их правильное употребление. Например, "невежа" и "невежда" — оба существительные, но имеют разное значение: первое — невоспитанный человек, второе — человек с недостатком знаний.

. Типичные ошибки и их причины

Часто ошибки при употреблении паронимов связаны с недостаточным знанием их значений или контекста. Например, путаница между "дипломат" (лицо, представляющее страну) и "дипломант" (победитель конкурса).

Роль паронимов в стилистике и выразительности речи

В художественной литературе паронимы часто используются для создания каламбуров и стилистических эффектов. Например, "знать" (аристократия) и "знать" (быть осведомлённым).

Методы предотвращения ошибок Для избегания ошибок необходимо уточнять значение слов через словари, контекст или обучение. Важно формировать языковую интуицию, опираясь на практику чтения и письма.

Практическое значение исследования

Изучение паронимов имеет как теоретическую, так и прикладную ценность. В образовательной среде работа с паронимами способствует развитию грамотности и языкового чутья. В профессиональной практике, особенно в журналистике, литературе и рекламе, правильное использование паронимов помогает создавать выразительные, яркие и запоминающиеся тексты. Ошибки в употреблении паронимов могут не только исказить смысл, но и снижать авторитет говорящего или пишущего. Например, путаница между словами "представить" (воображать) и "предоставить" (давать) в деловой переписке может вызвать недоразумения.

Примеры и анализ ошибок

1. Ошибки в устной речи:

"Квитанция" вместо "квиток". Например: "Я потерял квитанцию на автобус".

Анализ: Здесь следовало использовать слово "квиток", так как "квитанция" относится к финансовым документам.

2. Ошибки в письменной речи:

"Экономичный автомобиль" вместо "экономный автомобиль".

Анализ: "Экономичный" означает, что автомобиль потребляет меньше ресурсов, тогда как "экономный" — это характеристика человека, умеющего сберечь деньги.

. Литературные примеры: В произведениях А. П. Чехова встречаются тонкие игры с паронимами, которые усиливают стилистический эффект и делают текст многозначным.

Обучение паронимам в школе и вузе. Паронимы должны стать важной частью образовательной программы. Работа со словарями, упражнения на различение слов и их употребление в контексте могут снизить вероятность ошибок. Разработка интерактивных материалов и приложений для изучения паронимов, включая игры и задания, помогает сделать процесс обучения более увлекательным. Практика речевой внимательности. Регулярное чтение классической и современной литературы позволяет увидеть, как паронимы используются в контексте.

Паронимы — это уникальная часть русского языка, требующая внимания и тщательного изучения. Они не только расширяют лексикон, но и повышают точность коммуникации. Понимание их тонкостей и грамотное использование служит показателем высокого уровня владения языком. Работая с паронимами, мы не только совершенствуем свою речь, но и проникаем в глубины русского слова, раскрывая его богатство и выразительность.

Заключение

Паронимы играют важную роль в обогащении русского языка, добавляя нюансы и точность в выражении мыслей. Однако их близость в звучании часто приводит к ошибкам, что подчёркивает необходимость их изучения. Развитие языковой компетенции и работа с примерами помогут избежать недоразумений и повысить общую культуру речи. Таким образом, паронимы остаются значимым инструментом не только в грамматике и лексике, но и в стилистике и коммуникативной практике.

Литература:

1. Заботкина В. И. "Паронимия как языковое явление: основные категории и функции".
Подробное исследование природы паронимов, их классификации и роли в языке.
2. Лопатин В. В. "Современный русский язык: Лексика и фразеология".
Разделы, посвященные паронимам, анализируют их использование в лексической системе и стилистике
3. Ушакова О. Д. "Русская лексикология"
Включает главы, объясняющие паронимию и её взаимодействие с другими явлениями лексической системы.
4. Розенталь Д. Э. "Справочник по правописанию и литературной правке".
Содержит разъяснения о правильном употреблении паронимов с примерами.
5. Кузнецова Ю. И. *"Словарь паронимов русского языка

INNOVATIVE
ACADEMY